

OG‘IZ BO‘SHLIG‘IDA AFT HOSIL BO‘LISHIDA EPITELIY BARERI VA CANDIDA ALBICANS NING O‘ZARO TA‘SIRI

Boltibayev Shuhratjon Komiljanovich
Namangan davlat universiteti dotsenti
Email: sh.boltibayev@gmail.com

Nastinov Sadriiddin Tojiddin o‘g‘li
Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi
Email: sadriiddin_1995_08_29@mail.ru

Abduraxmanov Azizbek Shokirjon o‘g‘li
Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi
Email: a2126ek2301@gmail.com

Ubaydullayeva Diloromxon Maxmudjon qizi
Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi
Email: ubaydullayevadilorom378@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada og‘iz bo‘shlig‘ida AFT hosil bo‘lishi jarayonini matematik modellashtirish asosida tahlil qilindi. aftoz jarayon og‘iz shilliq qavatida yuzaga keladigan murakkab biologik hodisa bo‘lib, uning rivojlanishida mikroorganizmlar faolligi, immun tizim javobi va epiteliy to‘qimasining shikastlanishi muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotda ushbu omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik dinamik tizim sifatida qaralib, jarayon differensial tenglamalar yordamida ifodalandi. Taklif etilgan matematik model mikroflora miqdori, immun javob darajasi, epiteliy holati va AFT rivojlanish bosqichlarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishini tavsiflaydi. Model asosida AFTning paydo bo‘lishi, kuchayishi va tiklanish jarayonlarini matematik jihatdan tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Olingan natijalar klinik kuzatuvlarni tushuntirish, AFT rivojlanishini bashorat qilish hamda profilaktik va davolovchi choralarni optimallashtirishda qo‘llanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: og‘iz bo‘shlig‘i, AFT, aftoz stomatit, matematik model, dinamik tizim, differensial tenglamalar, immun javob, mikroflora, epiteliy shikastlanishi, yallig‘lanish jarayoni.

Kirish. Og‘iz bo‘shlig‘ida AFT (aftoz stomatit) paydo bo‘lishi stomatologiya va tibbiy biologiya sohalarida keng o‘rganiladigan muammolardan biridir. Mavjud ilmiy tadqiqotlar AFT hosil bo‘lishini ko‘p omilli patologik jarayon sifatida izohlaydi. Aksariyat adabiyotlarda AFTning kelib chiqishida immun tizimi faoliyatining buzilishi, shilliq qavatning mexanik shikastlanishi, mikroorganizmlar ta‘siri, stress omillari hamda metabolik jarayonlardagi nomutanosiblik asosiy sabablar sifatida ko‘rsatiladi. So‘nggi yillarda biologik jarayonlarni matematik modellashtirishga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ilmiy ishlarda yallig‘lanish jarayonlari, to‘qimalarning regeneratsiyasi va hujayralararo o‘zaro ta‘siri differensial tenglamalar, ehtimollik modellari va dinamik tizimlar orqali ifodalanishi mumkinligi ta‘kidlanadi. Ayrim tadqiqotlarda yallig‘lanish mediatorlari (masalan, sitokinlar) konsentratsiyasining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi matematik funksiyalar orqali tavsiflangan. Tibbiyotda

qo‘llanilayotgan matematik modellar, asosan, kasallikning rivojlanish bosqichlarini bashorat qilish, davolash samaradorligini baholash va xavf omillarini aniqlashga qaratilgan. Shu nuqtayi nazardan, og‘iz bo‘shlig‘ida AFT hosil bo‘lish jarayonini matematik model orqali ifodalash kasallikning kechishini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, aftoz jarayonni matematik modellashtirish bo‘yicha alohida va kompleks ishlar yetarli darajada emas. Mavjud tadqiqotlarning ko‘pchiligi klinik tavsif va statistik kuzatuvlarga asoslangan. Shu sababli biologik jarayonlarni matematik yondashuv asosida o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

Infeksin kasalliklar bilan zaiflashgan chaqaloqlarda rivojlanishi kuzatiladigan o‘tkir psevdomembranoz kandidoz kasalligi, bronxit va dispepsiyalar bilan og‘rigan chaqaloqlarda ham

uchraydi. Bundan tashqari chala tug‘ilgan chaqaloqlarda ham bu kasallik tez avj oladi.

Avtoinfeksiyadan tashqari boshqa hollarda ham yuqish ehtimoli mavjud, jumladan, onaning so‘rg‘ichi, ifloslangan so‘rg‘ich va idishlar orqali ham sodir bo‘lishi mumkin [1].

David J. Wooten va boshqalar [2] ilmiy tadqiqotlarida *C. albicans* (C.A.) (*Candida albicans*-“oq rangli xamirturishsimon” zamburg’, odam og‘iz bo‘shlig‘ida, ichakda yoki terida yashashi mumkin bo‘lgan, ayrim sharoitlarda kasallik keltirib chiqaradigan zamburg’ turi) odamlarda infeksiya keltirib chiqarishi bilan bog‘liq jarayonlarni va matematik modellarini o‘rgandilar. C.A. immuniteti past odamlarda va shifoxonadagi bemorlarda ko‘p uchraydi. Bu organizm normal sharoitda zararsiz bo‘lsa ham, lekin organizm himoyasi pasayishi bilan tezda kasallik chaqiradi. Zamburg‘ning xavfliligi uning shaklini o‘zgartira olishidir.

Oddiy holatda bir hujayrali shaklda bo‘lsa-da, patogen holatda ipga o‘xshash, tarmoqlangan shakl hosil qiladi. Natijada to‘qimalarga chuqurroq kirib boradi va infeksiyani kuchaytiradi. Tadqiqotchilar tomonidan oddiy holatdan patogen holatga o‘tish jarayoniga model qurilgan. Kasallikni oldini olish strategiyalari hisoblangan.

Bu model amalda qo‘llanilganda, jarayon patalogik holatga o‘tishini oldi olinadi. Bunda kasallikni avj olish jarayonini oldindan bashorat qiladi va davolash nuqtalarini ko‘rsatadi hamda davolash strategiyalari taklif qilinadi. Mazkur modelni muqobil ilmiy gipotezalarni aniqlashda qo‘llash mumkin.

Mayer FL, Wilson D, Hube B. Ilmiy tadqiqotlarda C.A. - bu polimorf zamburug‘ bo‘lib, u tuxumsimon shakldagi xamirturush, bo‘linish qismida toraygan va cho‘zilgan ellipsoidsimon hujayralar yoki parallel devorli haqiqiy gifalar sifatida o‘sishi mumkin. Xamirturush va haqiqiy gifalar infeksiya paytida muntazam ravishda kuzatiladi.

C.A. tashqi muhit omillariga juda sezgir bo‘lib, o‘zining morfologik shaklini (xamirturush yoki gifa) mos ravishda o‘zgartira oladi. Kislotali muhitda ($\text{pH} < 6$) u asosan xamirturush shaklida rivojlanib,

tarqalishga moslashadi, ishqoriy muhitda ($\text{pH} > 7$) esa gifa shakliga o‘tib, to‘qimalarga kirib borish xususiyati kasb etadi.

Bundan tashqari, oziqa yetishmovchiligi, zardob mavjudligi, fiziologik harorat (37°C) va CO_2 kabi omillar gifa hosil bo‘lishini kuchaytiradi. Bu esa mikroorganizmdagi moslashuvchanlik va patogenlik darajasining oshishiga olib keladi.

C.A.ning muhitga bog‘liq morfologik o‘zgarishlari uning yashab qolishi, tarqalishi va infeksiya chaqirish qobiliyatida muhim rol o‘ynaydi.

Gifa shakli to‘qimalarga kirib borishda muhim rol o‘ynaydi, xamirturush shakli esa organizm bo‘ylab tarqalishga xizmat qiladi.

Oziqlanish barcha organizmlar uchun muhimdir. C.A. zamburug‘i turli muhitlarga moslashib ko‘payadi. Jumladan, sog‘lom odamda ichak mikroflorasida yashaydi, qon oqimiga tushganda glyukozaga boy muhitga kiradi, lekin immun xujayralar tomonidan yutiladi. Shuning uchun zamburg‘ juda tez moslashadi. Bu moslashuv uning tirik qolishiga va patogen sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida juda muhimdir.

Og‘iz bo‘shlig‘ida C.A.ning gifa shakliga o‘tishi - bu uning oddiy yashovchi holatdan patogen (zararli) holatga o‘tishini bildiradi. Og‘iz bo‘shlig‘ida zamburug‘ning xamirturush shaklidan ipchasimon (gifa) shakliga o‘tishi bir necha omillar bilan bog‘liq:

- 1). Neytral muhitdan ishqoriy muhitga o‘tganda;
- 2). Tana harorati oshganda;
- 3). Immun tizimi zaiflashganda, ya‘ni organism himoyasi pasayganda;
- 4). Stress va surunkali kasalliklarda;
- 5). Glyukoza miqdori oshganda (masalan, qandli diabet);
- 6). Zamburg‘ xujayra zichligi ortganda;
- 7). Og‘iz shilliq qavatini bilan kontakt yuzaga kelganda, ya‘ni epiteliy hujayralari bilan aloqada. Bu aloqa zamburg‘ni to‘qimalarga kirib borish shakli (gifa)ga o‘tishga undaydi;
- 8). Antibiotiklar ta‘sirida normal mikroflora buziladi

Demak, biz o‘rganayotgan zamburg‘ xamirturish shaklida tinch holatda, ba‘zan o‘lik holatda bo‘lsa-da, inson organizmidagi yuqorida aytib o‘tilgan o‘zgarishlar sabab holatini o‘zgartirib, ya‘ni gifa holatiga o‘tib ta‘sir doirasini kengaytirar ekan. Gifa holatida bo‘lgan zamburg‘ faol va patogen bo‘lib, to‘qimagalarga kirib boradi. Kichikroq xamirturish shaklidagi zamburg‘ asosan organizm bo‘ylab tarqalishda ishtirok etadi. Ular zichligi ortib boradi.

Inson organizmida o‘zgarish bo‘lganda, ya‘ni ko‘p asabiylashish, antibiotiklarni nojo‘ya ta‘siri, surunkali kasalliklar, immunitetni pasayishi zamburg‘ni gifa holatiga o‘tishga zamin yaratadi. Og‘iz bo‘shlig‘ida hosil bo‘lgan zamburg‘ yoki gifa o‘z ta‘sirini boshlaydi.

Xamirturish xujayra biotik xujayralar yuzasiga yopishadi. Bunda xamirturish xujayra aloqaga kirishadi vagifa shakliga o‘tadi. Odatda, pastki qismida xamirturish xujayra yuqori qismida esa gifa joylashgan bo‘ladi. Bu yopishish natijasida gifa og‘iz bo‘shlig‘ida ikkinchi mexanizmni, ya‘ni to‘siqlarni buzib o‘tishni boshlaydi. Ba‘zi bir omillar, bu jarayonni o‘z-o‘zidan sodir bo‘lishini ham keltirib chiqaradi. C.A. odatda og‘iz bo‘shlig‘ida va organizmda normal holatda ham uchrashi mumkin, lekin u ko‘payib ketganda kasallik chaqiradi [3].

Naglik JR, Moyes DL, Wächtler B, Hube B. Ilmiy ishlarida shilliq qavatlardagi epitelial hujayralar (ECs) C.A. bilan doimiy aloqada bo‘ladigan noyob holatda joylashgan bo‘lib, shu orqali zamburgug‘ga qarshi birinchi himoya chizig‘ini tashkil etadi. Shilliq to‘siqning buzilishi natijasida hayot uchun xavfli tizimli infeksiyalar yuzaga kelishi mumkinligini hisobga olsak, C.A. ning epitelial hujayralar bilan qanday o‘zaro ta‘sirga kirishishini va sog‘lom holatda ushbu zamburgug‘ qanday qilib shilliq qavat yuzasida cheklab turilishini tushunish nihoyatda muhimdir. Bunda hal qiluvchi jihat shundaki, epitelial hujayralar C.A. ni “kommensal” yoki “patogen” bosqichda qanday tanishi, bu esa mos ravishda passiv o‘zaro ta‘sir yoki faol immun javobga olib keladi. Shilliq qavat yuzalarida kolonizatsiya va kommensal o‘shish uchun zarur shartlardan biri bu C.A. ning epitelial

hujayralarga yopishish qobiliyatidir, epitelial hujayralarga (ECs) invaziya qilish va ularni zararlash esa infeksiyaga xos faoliyat sifatida qaraladi. Kommensal” va “patogen” holatlarning har ikkalasida ham C.A. avvalo yuzaki yopishuvchi oqsillar yordamida mezbon hujayralarga/ligandlarga yopishishi kerak. Epitelial hujayralarga yopishishda muhim rol o‘ynovchi asosiy yopishuvchi oqsillar oilasi Als oilasi hisoblanadi, ayniqsa gifa-spetsifik oqsil bo‘lgan Als3. Als3 sakkizta glikozilfosfatidilinozitol (GPI) bilan bog‘langan Als oqsillaridan iborat oilaning a‘zosi bo‘lib, ular ko‘plab hujayra turlari va mezbon substratlariga yopishishni ta‘minlaydi.

Epitelial hujayralarga (ECs) invaziya qilish va ularni zararlash “kommensal” xususiyatlardan ko‘ra “patogen” xususiyatlar sifatida qaraladi. C.A. epitelial hujayralarga kirish uchun ikki xil invaziya mexanizmidan foydalanishi mumkin: induktsiyalangan endotsitoz va faol penetratsiya. Induktsiyalangan endotsitoz epitelial hujayra tomonidan amalga oshiriladi, faol penetratsiya esa zamburgug‘ tomonidan. Hatto o‘lik gifalar ham endotsitoz qilinadi va tirik gifalar o‘lik epitelial hujayralarga ham kirib borishi mumkin. Og‘iz epitelial hujayralariga invaziyada har ikkala mexanizm ham qo‘llaniladi, ichak epitelial hujayralari esa faqat faol penetratsiya orqali invaziya qilinadi.

Induktsiyalangan endotsitoz - bu gifa yuzasida ifodalangan zamburgug‘ “invazin” oqsili epitelial hujayra yuzasidagi oqsil bilan o‘zaro ta‘sirlashib, psevdopod hosil bo‘lishini va zamburgug‘ hujayrasining ichkariga yutilishini qo‘zg‘atadigan jarayondir. Bu jarayon passiv hisoblanadi, chunki o‘lik gifalar ham tirik gifalar kabi samarali endotsitoz qilinadi bu esa induktsiyalangan endotsitoz faqat epitelial hujayra tomonidan amalga oshirilishini ko‘rsatadi. Hozirgi vaqtda epitelial hujayralarda (ECs) endotsitozni qo‘zg‘atadigan ikkita C.A. invazini tasvirlangan, ular Als3 va Ssa1.

C.A. gifalari epitelial hujayralarga yoki submukozal qatlamlarga kirgandan so‘ng, invaziya jarayonining yakuniy xususiyati to‘qima zararlanshining yuzaga kelishidir. Bu ikki xil

mexanizm kombinatsiyasi orqali sodir bo'lishi mumkin: nekroz va apoptoz. Nekroz mitoxondriyalarning shishishi va plazmatik membrana o'tkazuvchanligining oshishi bilan tavsiflanadi va hujayradan tashqi omillar tomonidan qo'zg'atiladi hamda to'g'ridan-to'g'ri C.A. gifalari omillari (hujayra bilan bog'liq yoki sekretsiya qilinadigan) orqali yuzaga keladi. Bu apoptozdan farq qiladi, u hujayraning membrana bilan chegaralangan apoptotik jismlarga biokimyoviy parchalanishini o'z ichiga oladi va hujayra o'limining tabiiy shakli hisoblanadi. Apoptoz mezbon uchun foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa-da, nekroz deyarli har doim zararli hisoblanadi. Dastlabki qarashga ko'ra, agar epiteli hujayra invaziya qilinsa, bu albatta zararlanishni keltirib chiqaradi deb hisoblangan. Biroq, bu har doim ham to'g'ri emas (quyida qarang). Bundan tashqari, zararlanish yuzaga kelganda, uning qanchalik qismi induktsiyalangan endotsitoz yoki faol penetratsiya bilan bog'liq ekanligi bahsli masala hisoblanadi.

Erta apoptoz hodisalari Annexin V musbat hujayralar sonining sezilarli oshishi hamda C.A. infeksiyasining dastlabki soatlarida xromosomal DNK ning internukleosomal parchalanishi orqali aniqlanadi.

C.A. ning erta apoptoz hodisalarini qo'zg'atish qobiliyati tsitoxalazin D tomonidan to'xtatilgan, bu esa induktsiyalangan endotsitoz orqali epiteliyal hujayraga kirish erta apoptozni qo'zg'atishda muhim jarayon bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Epiteliyal nekroz apoptozdan keyin yuzaga keladi. C.A. og'iz epiteliyal hujayralarida ham apoptoz, ham nekrozni qo'zg'atishini ko'rsatadi, biroq bu ikki mexanizm o'rtasidagi o'tish va ularning o'zaro ta'siri hali to'liq aniqlanmagan. Og'iz epiteliyal hujayralari C.A. ga javobni NF- κ B va ikki fazali MAPK signal uzatish yo'li orqali boshqaradi. Immun javobni qo'zg'atuvchi asosiy omillar zamburug' hujayra devorining polisaxarid komponentlari, xususan N- va O-mannan, fosfolipomannan va β -glukan hisoblanadi. Hujayra devorining yana bir polisaxaridi - xitin - miyeloid hujayralarni to'g'ridan-to'g'ri faollashtirmaydi, biroq C.A. ning inson periferik qon mononuklear hujayralari va sichqon makrofaglari tomonidan tanilishini to'sish

qobiliyatiga ega. C.A. bilan birinchi bo'lib epiteliyal hujayralar uchrashadi. C.A. ga javoban epiteliyal hujayralar tomonidan proyallig'lanish sitokinlari va kemokinlarning ajralishi turli xil immun hujayralarning, jumladan neyetrofillar, dendrit hujayralar va T hujayralarning jalb qilinishi, differensiyalanishi va faollashuviga olib keladi. Ushbu hujayralar tug'ma va orttirilgan immun javoblarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va natijada C.A. ga qarshi shilliq qavatda himoya immuniteti shakllanadi. C.A. ga qarshi tug'ma javob epiteliyal sitokinlarning ajralishi bilan boshlanadi, bu esa neyetrofillarni jalb qiladi va faollashtiradi. Neytrofillar C.A. ga qarshi shilliq qavat immunitetida ikki xil rol o'ynaydi. Ular C.A. hujayralarini bevosita fagotsitoz va degranulyatsiya orqali yoki yaqinda aniqlangan Neutrophil Extracellular Traps (NETs) orqali yo'q qilishi mumkin [4].

Nikou SA, Kichik N, Brown R, Ponde NO, Ho J, Naglik JR, Richardson JP. Ilmiy tadqiqotlarida C.A. xamirturush hujayralari epiteliyal hujayralarga yopishish uchun elektrostatik tortishish kabi passiv kuchlardan va genom orqali kodlangan maxsus omillardan, masalan, agglutinin-like sequence 5 (Als5p) dan foydalanadi. Xamirturush bosqichidagi beta-glukan ushbu dastlabki o'zaro ta'sir davomida noan'anaviy pattern recognition receptor - EphA2 tomonidan tanib olinadi. Ywp1p xamirturush bosqichida ekspressiya qilinadi va antiadgeziviy xususiyatlarga ega. Ywp1p uchun mezbon retseptori hozircha aniqlanmagan.

Yopishish - bu zamburug' hujayra devori komponentlarining mezbon hujayra membranasi yuzasidagi biomolekulalar bilan bir vaqtda o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan murakkab jarayondir. Zamburug' hujayra devori oqsillar va uglevodlardan (xitin, glyukan va mannanlar) tashkil topgan bo'lsa-da, oqsillar va shakarlarning tarkibi xamirturush va hifa shakllari o'rtasida farq qiladi. Hifalarda adgezinlar va hujayra devori sintezida ishtirok etuvchi oqsillar yuqori darajada ekspressiya qilinadi, bu esa xamirturushga nisbatan kuchliroq yopishishni ta'minlaydi. Inson epiteliyal hujayralarida to'rtta β -defensin aniqlangan: hBD-1, hBD-2, hBD-3

va hBD-4. hBD-1 va hBD-4 doimiy ravishda ekspressiya qilinadi, hBD-2 va hBD-3 esa past miqdorda mavjud bo‘lib, infeksiya yoki stress ta‘sirida kuchli induksiya qilinadi. hBD-2 va hBD-3 inson og‘iz epiteliyasida aniqlangan va ular C.A.ning xamirturush shakliga qaraganda hifa shakliga nisbatan ko‘proq induksiya qilinadi. Ushbu defensinlarning antifungal faolligi zamburug‘ invazini Ssalp bilan bog‘lanishni talab qiladi. Defensinlar shuningdek T hujayralar, dendrit hujayralar va neyetrofillar uchun ximotaksik omil sifatida ham xizmat qilishi mumkin [5].

Maza PK, Bonfim-Melo A, Padovan ACB, Mortara RA, Orikaza CM, Ramos LMD, Moura TR, Soriani FM, Almeida RS, Suzuki E, Bahia D. ilmiy tadqiqotlarida Epitelial hujayralar C. invaziyasi uchun birinchi to‘siq bo‘lib xizmat qiladi va ehtimol infeksiyaning keyingi taqdirini belgilaydi. Invaziyani endotelial to‘siqdan o‘tish, qon oqimiga yetib borish va unga moslashishni ham o‘z ichiga oladi. tabiiy HWP1 mutatsiyasiga ega bo‘lgan, eng qisqa gifalarga ega va eng past internalizatsiya hamda zararlanish darajalarini ko‘rsatgan L3881 izolyati bemorning qoniga yetib borishga va oziqlanish hamda oksidlovchi stress sharoitida yashab qolishga qodir bo‘lgan. Bu esa ushbu hodisa gifa uzunligi yoki zararlanish/invaziya darajasiga bog‘liq emasligini ko‘rsatadi. Yuzaki infeksiyalarda (teri va shilliq qavatlarda) bu zamburug‘ odatda epiteliy to‘qimasida mexanik shikastlanish (jarohat yoki kesilish) yuz bergandagina qon tomirlariga yetib boradi. Orofaringeal kandidiaz HIV-musbat bemorlarda keng tarqalgan bo‘lib, kam hollarda (ayniqsa og‘ir holatlarda) bu bemorlarda tizimli kandidiaz ham rivojlanishi mumkin. Epitelial hujayralarga kirish mexanizmlariga kelsak, in vitro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, faol penetratsiya asosiy invaziya shakli hisoblanadi, induktsiyalangan endotsitoz esa to‘qimalarni dastlabki kolonizatsiya bosqichida sodir bo‘ladi [6].

Natijalar. C.A. va epiteliyini o‘zaro ta‘sir jarayonini quyidagicha izohlaymiz.

1. C.A.ni ko‘payishi eksponensial ravishda o‘sadi.

2. Epiteliy eksponensial ravishda ko‘payadi.
3. C.A. sig‘im hisobiga logistik ko‘chish sodir bo‘ladi.

4. C.A. epiteliy ta‘sirida kamayadi.

5. Epiteliy C. ta‘sirida kamayadi.

6. C.A. va epiteliy umuman yo‘qolib ketmaydi.

Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslanib quyidagi differensial tenglamani izohlaymiz.

$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} = rC \left(1 - \frac{C}{K}\right) - \alpha CE \\ \frac{dE}{dt} = aE - bCE \end{cases}$$

Bu yerda:

C(t) - C.A. populyatsiyasini ifodalaydi. Birligi - CFU/ml

E(t) - epiteliy hujayralarini ifodalaydi. Birligi - cells/mm²

r - zamburug‘ning tabiiy o‘shish tezligi

K - muhit sig‘imi (maksimal populyatsiya)

α - epiteliy zamburug‘ni yo‘qotish darajasi yoki C.ni bostirishi

a - epiteliy hujayralarining tiklanish tezligi

b - zamburug‘ning epiteliyga zarar berish darajasi

Yuqoridagi tenglamalar sistemasining 1-tenglamasi birinchi hadi C.A. populyatsiyasining boshlang‘ich rivojlanish bosqichida uning ko‘payishi eksponensial qonuniyatga bo‘ysunishini ifodalaydi. Ikkinchi had C.A. populyatsiyasining o‘shishi muhit sig‘imi bilan cheklanganligini va logistik qonuniyat yuzaga kelishini ifodalaydi. Uchinchi had esa, C.A. populyatsiyasi epiteliy hujayralari ta‘sirida kamayish jarayonini aks ettiradi.

Tenglamalar sistemasining ikkinchi tenglamasining birinchi hadi epiteliy hujayralari qulay fizologik shartlarida eksponensial qonuniyat asosida ko‘payishini, ikkinchi hadi epiteliy hujayralari C.A. ta‘sirida kamayishini aks ettiradi.

C.A. va epiteliy hujayralari og‘iz bo‘shlig‘ida o‘zaro ta‘siri va boshqa omillar ta‘sirida to‘liq yo‘qolib ketmaydi ($C > 0$, $E > 0$). Biologik muhitda epiteliy doimiy ravishda tiklanib turadi, zamburug‘ esa ma‘lum darajada saqlanib qoladi.

Tizimni muvozanat rejimini aniqlash uchun tenlamalar sistemasidagi C.A. va epiteliy sonini vaqt bo'yicha o'zgarishi 0 ga teng bo'ladi ya'ni:

$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} = rC \left(1 - \frac{C}{K}\right) - \alpha CE \\ \frac{dE}{dt} = aE - bCE \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dC}{dt} = 0 \\ \frac{dE}{dt} = 0 \end{cases}$$

Bu yerda yuqorida qo'yilgan shartlarga asoslanib $\begin{cases} C = 0 \\ E = 0 \end{cases}$ qiymatni hisobga olmaymiz va $\begin{cases} E^* = \frac{r}{\alpha} \left(1 - \frac{C}{K}\right) \\ C^* = \frac{a}{b} \end{cases}$ holatni ko'ramiz. Bundan muvozanat jarayoni $\left(\frac{a}{b}; \frac{r}{\alpha} \left(1 - \frac{a}{bK}\right)\right)$ hisoblanadi, demak shu qiymatlarda C. va epiteliy o'zaro ta'siri muvozanatda bo'ladi.

Parametrlarni o'zgarishi muvozanat qiymatga qanday ta'sir etishini tahlil qilamiz.

$r \rightarrow b$ ga uzviy bog'langan. r ni qiymati ortganda b qiymati ham ortadi. Ushbu holatda a va a ni qiymatlari kamayadi.

a ni qiymati ortganda unga uzviy bog'liq bo'lgan α ni qiymati ortadi. r va b ni qiymati ularga aks ta'sir sifatida kamayadi.

$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} > 0 \\ \frac{dE}{dt} < 0 \end{cases} \quad \text{C. faol ko'payib, epiteliyga zarar}$$

yetkazmoqda. Natijada epiteliy regeneratsiyasi yetarli bo'lmay, shilliq qavat yemiriladi va aftoz jarayon kuchayadi.

$$\begin{cases} \frac{dC}{dt} < 0 \\ \frac{dE}{dt} > 0 \end{cases} \quad \text{Bu holatda epiteliy himoya}$$

mexanizmi C. ustidan nazorat o'rnatmoqda. C. faolligi pasayishi natijasida yallig'lanish kamayadi va epiteliy regeneratsiyasi kuchayadi.

C.ni yo'q bo'lib ketmasligini hisobga olib ushbu jarayonni muvozanatda ushlab turish og'iz bo'shlig'ida aflarni hosil bo'lishini oldini oladi. Shuning uchun C. miqdorini monitoring qilish va uni bashoratlashda ushbu ishlab chiqqan matematik modelimizdan foydalanish mumkin.

Xulosa. Ushbu maqolada og'iz bo'shlig'ida aftoz jarayonlarning rivojlanishi Candida albicans va epiteliy hujayralar o'rtasidagi biologik muvozanat

bilan bog'liq holda tahlil qilindi. Tadqiqot davomida zamburug'ning oddiy kommensal holatdan patogen gifa shakliga o'tishi epiteliy to'siqning zararlanishi va yallig'lanish jarayonining kuchayishiga olib kelishi asoslandi. Ayniqsa, immunitetning pasayishi, antibiotiklar ta'siri va metabolik o'zgarishlar Candida albicans faollashuvining asosiy omillari sifatida namoyon bo'ldi.

Tuzilgan matematik model biologik jarayonlarning asosiy qonuniyatlarini ifodalash imkonini berdi. Model natijalari shuni ko'rsatdiki, zamburug' populyatsiyasining ortishi epiteliy hujayralar sonining kamayishiga olib keladi, epiteliy regeneratsiyaning faollashuvi esa patologik jarayonni cheklaydi. Tizimda hosil bo'ladigan muvozanat holati og'iz bo'shlig'idagi mikrobiologik va fiziologik barqarorlikni ifodalaydi. Ushbu muvozanat buzilganda esa aftoz shikastlanishlarning rivojlanish ehtimoli ortadi.

Olingan natijalar Candida albicans faolligini nazorat qilish aftoz stomatitning oldini olishda muhim ekanligini ko'rsatdi. Taklif etilgan model biologik ko'rsatkichlarni oldindan baholash, kasallik rivojlanish xavfini prognoz qilish hamda klinik kuzatuvlarni matematik tahlil qilish uchun nazariy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Komilov X.P., Daminova N.R., Mahkamova O.A., Ubaydullaeva N.I., Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida bakterial va zamburug'li stomatitlar. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2025 y. 105-bet.
2. Wooten DJ, Zanudo JGT, Murrugarra D, Perry AM, Dongari-Bagtzoglou A, Laubenbacher R, et al. (2021) Mathematical modeling of the *C. albicans* yeast to hyphal transition reveals novel control strategies. PLoS Comput Biol 17(3): e1008690. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008690>
3. Mayer FL, Wilson D, Hube B. C. albicans pathogenicity mechanisms. Virulence. 2013 Feb 15;4(2):119-128. doi: 10.4161/viru.22913. Epub 2013 Jan 9. PMID: 23302789; PMCID: PMC3654610.

4. Naglik JR, Moyes DL, Wächtler B, Hube B. C. albicans interactions with epithelial cells and mucosal immunity. *Microbes Infect.* 2011 Nov;13(12-13):963-76. doi: 10.1016/j.micinf.2011.06.009. Epub 2011 Jul 14. PMID: 21801848; PMCID: PMC3185145.

5. Nikou SA, Kichik N, Brown R, Ponde NO, Ho J, Naglik JR, Richardson JP. C. albicans Interactions with Mucosal Surfaces during Health and Disease. *Pathogens.* 2019 Apr 22;8(2):53. doi: 10.3390/pathogens8020053. PMID: 31013590; PMCID: PMC6631630.

6. Maza PK, Bonfim-Melo A, Padovan ACB, Mortara RA, Orikaza CM, Ramos LMD, Moura TR, Soriani FM, Almeida RS, Suzuki E, Bahia D. C. albicans: The Ability to Invade Epithelial Cells and Survive under Oxidative Stress Is Unlinked to Hyphal Length. *Front Microbiol.* 2017 Jul 17;8:1235. doi: 10.3389/fmicb.2017.01235. PMID: 28769876; PMCID: PMC5511855.

